

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue V

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

SEPTEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue V

ECHOES of EXPRESSION A Creative Folio

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume I, Issue V (September 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

AIDA G. MAROHOM-MANDA, MAFil

Faculty/Associate Professor V

Mindanao State University-Integrated Laboratory School

Marawi City, Lanao del Sur, BARMM, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17179633](https://doi.org/10.5281/zenodo.17179633)

Nang Minsang Sumuway Si Pia

Maalinsangan noon ang panahon. Isang maliit na isdang may kakaibang kulay ang mag-isang naglalaro sa may di-gaanong malalim na bahagi ng lawa ng Lanao. Siya si Pia, isang tilapia. Habang siya ay naglalaro, tila naririnig pa niya ang bilin ng kanyang nanay na si Miluntikan, “kung maglalaro ka, Pia, huwag kang lalayo.”

Palinga-linga si Pia. Naghahanap ng kakilala na maaari niyang makalaro. Sa kanyang dahan-dahang paglalangoy, nakita niya si Katu, isang isdang *katulong*. Matalik niyang kaibigan si Katu.

“Oy, Pia, narito ka pala,” puna ni Katung agad lumapit sa kaibigan.

“Katu, kumusta?” masayang bati nito sa kaibigan.

“Ay naku, heto... naghahanap ng kalaro. Nababagot na kasi ako sa bahay. Palaging wala sina ama at ina,” paliwanag ni Katu.

“Bakit? Saan ba sila pumupunta?” usisa ni Pia sa kaibigan.

“Ayon, dumalaw na naman sila sa isang kamag-anak na malubha raw ang karamdaman.”

“Bakit hindi ka sumama?”

“Bantayan ko na lamang daw ang aming bahay,” sagot ni Katu.

Nakatingin lamang si Pia sa kaibigan nang bigla siyang yayain nito.

“Ang mabuti pa ay samahan mo na lamang ako, Pia. Halika, may ipapakita ako sa iyo sa banda roon. Tiyak na magugustuhan mo!”

“Katu, ayokong pumunta sa banda roon. Kabilin-bilinan kasi ni ina na huwag akong lalayo.”

“Hindi naman tayo mapapalayo, saka hindi naman niya malalamang pupunta

Volume I Issue V

ECHOES of EXPRESSION *A Creative Folio*

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue V (September 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

tayo roon. Sige na Pia, pumayag ka na..." pangungulit ni Katu sa kaibigan.

"Sige na nga! Pero, huwag tayong magtagal ha. Bumalik agad tayo," pakiusap ni Pia kay Katu.

"Iyon lang pala, e! Halika ka na!"

Agad na lumangoy ang magkaibigan patungo sa malalim na bahagi ng lawa. Namangha si Pia sa kanyang nakita. Bughaw na kulay ng tubig ang bumulaga sa kanyang paningin. Sa palibot nito ay manghang-mangha siya dahil sa luntiang kulay ng mga halaman. Iba't ibang yamang-tubig din ang kanyang nakita gaya ng *getik* o maliliit na kabibe, susô, hipon, bongkaong, kadurog, dalag, kasili, at iba pang mga kauri nito. Habang aliw na aliw si Pia sa panonood sa kawan ng tomaginting, na kilala sa tawag na *sireng*, nilalapitan siya ng iba pang maliliit na isda.

Nagkakasiyahan na sina Katu at Pia kasama ang mga bagong kakilala. Nawili pa silang lumangoy sa malalim na bahagi ng lawa. Naghahabulan at nagpaikot-ikot sa mga halamang kanilang nadadaan kaya hindi nila namalayan ang paparating na lantsa. Nabulabog sina Pia at ang iba pa. Hindi nila alam kung saan susuling. Bago pa man makakilos palayo ni Pia, nahagip siya ng elise ng lantsa. Tumilapon si Pia. Kitang-kita ni Katu ang nangyari sa kaibigan. Natakot at kinabahan siya para kay Pia.

"Pia! Pia! Gumising ka!" sigaw ni Katu, habol ang takot at pangamba. Umiiyak siya at sinubukang gisingin ang kaibigan. Agad siyang naramdaman ni Pia, ngunit tila wala na siyang lakas.

Habang ang dalawang isda ay natataranta, narinig ni Katu ang tinig ng ina ni Pia, si Miluntikan, mula sa malayo.

"Pia! Pia, anak! Nasaan ka na?"

"Narito po kami, Aling Miluntikan!" agad na tugon ni Katu.

Nataranta si Miluntikan nang makita ang kalagayan ng anak. Agad niya itong binuhat at inuwi sa kanilang bahay. Hindi naman matigil sa kaiiyak si Katu na nakasunod sa mag-ina. Sising-sisi ito sa kanyang pagyaya kay Pia sa lugar na iyon.

Pagkalapag kay Pia, agad pinuntahan ni Miluntikan si Inang Kasili, ang kanilang matandang manggagamot na nakatira sa isang maliit na yungib. Nang malaman ng manggagamot ang sadya ni Miluntikan, inihanda na nito ang mga kakailanganin. Agad silang umalis at tinungo ang bahay nina Miluntikan.

Volume I Issue V

ECHOES of EXPRESSION *A Creative Folio*

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue V (September 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Lumapit ang matanda kay Pia. Dinama ang noo nito at pinulsuhan. Ilang sandali pa ay bubulong-bulong na siya habang ipinapahid sa buong katawan ni Pia ang mga dahong dala-dala. Pagkaraan ng ilang minuto ay may nilagay ang matanda sa bibig ni Pia. Ilang sandali pa ay kumilos siya.

“Pia... Pia, anak...” mahinang tawag ni Miluntikan sa anak.

“Ina... Ina...” umiiyak na yumakap si Pia sa kanyang ina. “Patawad po... Patawad po, Ina... Hindi ko na po kayo susuwayin. Hindi na po ako kailanman lalayo sa ating bahay,” ang sunod-sunod na pagsusumamo ni Pia habang nakayakap sa kanyang ina na umiiyak na rin.

“Patawad po, Aling Miluntikan. Ako po ang may kasalanan kung bakit nagkaganyan si Pia. Ako po ang nagyaya sa kanyang maglaro sa malalim na bahaging iyon ng lawa...” napapahiyang paliwanag ni Katu.

“Hay naku! Kayo talagang mga bata kayo. Kung hindi pa kayo mapapahamak ay hindi ninyo maiintindihan kung bakit may mga bagay kaming ipinagbabawal sa inyo. O ngayon, alam na ninyo kung bakit?”

“Opo,” sabay na sagot ng magkaibigan.

Pagkaraan ng ilang sandaling pangangaral sa dalawa, hindi na rin nagtagal pa ang matandang manggagamot. Matapos namang makausap ni Miluntikan sina Pia at Katu, nagpaalam na rin ang huli sa kanila.